

Beneficios que incluye la acreditación de alta calidad para los programas de administración de empresas en Colombia

Benefits that include high-quality accreditation for business administration programs in Colombia

DOI.....

AUTOR: Blanca Haydée Melo Iscalá^{1*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: blanca_melo@cun.edu.co

Fecha de recepción: 01 / 09 / 2022

Fecha de aceptación: 21 / 11 / 2022

RESUMEN

En Colombia hay universidades que son de carácter público y privado, que ofrecen el programa de administración de empresas para los bachilleres de Colombia, sin embargo, no todas las instituciones educativas de educación superior se encuentran acreditadas en alta calidad, resaltando que este tipo de reconocimiento le permite al profesional ser competitivo en sus áreas profesionales, laborales, personales y ciudadanos. Es por ello por lo que se debe destacar todos los beneficios que brinda la alta acreditación para los futuros profesionales en Colombia, prevaleciendo el sistema de pregrado que debe cumplir con cada uno de los factores que lo integran.

Una vez obtenido la acreditación de alta calidad para el programa de pregrado en administración de empresas, la universidad debe continuar con los lineamientos establecidos en la normatividad y dar cumplimiento a cada uno de los ítems que fueron considerados para dicha aprobación.

^{1*}Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, blanca_melo@cun.edu.co

Se recomienda que los directivos, administrativos, docentes, estudiantes, egresados, el sector real, y comunidad en general, apoyen en cada uno de los procesos con el fin de liderar cada momento y disfrutar de estos excelentes beneficios que se otorgan. Por otra parte, se busca posicionar con un perfil nacional e internacional el programa como una marca única por ser colombianos.

Palabras clave: Acreditación, Educación, Lineamientos, Normatividad, Marca

ABSTRACT

In Colombia there are universities that are public and private, that offer the business administration program for Colombian high school graduates, however, not all higher education educational institutions are accredited in high quality, highlighting that this type of recognition It allows the professional to be competitive in their professional, work, personal and citizen areas. That is why all the benefits that high accreditation provides for future professionals in Colombia should be highlighted, prevailing the undergraduate system that must comply with each of the factors that comprise it.

Once the high-quality accreditation for the undergraduate program in business administration has been obtained, the university must continue with the guidelines established in the regulations and comply with each of the items that were considered for said approval.

It is recommended that managers, administrators, teachers, students, graduates, the real sector, and the community in general, support each of the processes in order to lead each moment and enjoy these excellent benefits that are granted. On the other hand, it seeks to position the program with a national and international profile as a unique brand for being Colombians.

Keywords: *Accreditation, Education, Guidelines, Normativity, Brand*

INTRODUCCIÓN

Las universidades en Colombia del sector privado buscan los procesos de alta calidad en su programa de administración de empresas, porque observan que la calidad educativa se torna eficientemente en lineamientos específicos que les permite a los futuros profesionales ser competitivos en el mercado nacional e internacional y adicional les permite emprender, direccionar o liderar pequeñas, medianas y grandes empresas, inclusive ser parte del conglomerado grupo de empresarios exitosos en sus diferentes líneas con productos y servicios con enfoques de tecnología que les ofrece el sistema de la innovación en los mercados, adicional a ello, las actividades que realizan los entes son de requerimientos de forma prospectiva, esto les permite buscar reconocimientos en los diferentes líneas que opera en el sector.

Por ello, el programa de administración de empresas siente la necesidad de resaltar a los futuros profesionales en sus diferentes líneas académicas generando un atractivo desde las asignaturas que se imparten en el aula, es por ello, se buscan el proceso de acreditación de alta calidad. Para que todo esto sea posible nos apoyamos de toda la normatividad que expide el MEN (Ministerio de educación Nacional) y el CNA (Consejo Nacional de Acreditación).

Sin embargo, las universidades privadas no deben ignorar la normatividad de cada proceso y enfatizar de forma relevante los estándares de calidad en cada uno de sus saberes académicos, con el fin de colocarlos en su campo profesional, para que este efecto ocurra los directivos y administrativos de las universidades deben asegurar que la comunidad conozca cada detalle que nos proporciona el proceso de Acreditación de Alta Calidad para el programa de pregrado en Administración de empresas por parte de las entidades competentes.

Para obtener el proceso de acreditación se aplican cinco procesos por parte de las entidades CNA, las cuales son:

- Cumplimiento de condiciones especiales
- La autoevaluación
- La evaluación externa por pares académicos
- La evaluación final
- Reconocimiento público

A continuación, enumeraremos algunos lineamientos de carácter obligatorio que nos solicitan las oficinas ya mencionadas:

- Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa
- Estudiantes
- Profesores
- Procesos académicos
- Investigación y creación artística y cultural
- Visibilidad nacional e internacional
- Impacto de los egresados sobre el medio • Bienestar institucional
- Organización, administración y gestión
- Recursos físicos y financieros

Para que todos esto se pueda cumplir y le demos un feliz término al proceso la universidad debe contar con unos actores por diferentes estamentos, entre ellos tenemos:

- Directivos, Administrativos
- Profesores
- Estudiantes
- Egresados
- Sector real

DESARROLLO

A continuación, revelaremos algunas formas de proceder para evaluar a las IES, en el programa de Administración de Empresas:

- Cumplimiento de condiciones especiales; se revisa la norma actual para la verificación del cumplimiento, al interior del programa.
- La autoevaluación, en este espacio se procede a revisar el desarrollo de las funciones sustantivas que el programa realiza, entre ellas tenemos: Internacionalización, egresados, responsabilidad social, investigación y se verifica cual ha sido el desempeño en cada una de ellas.
- La evaluación externa por pares académicos; se verifica la idoneidad por parte de los actores para la ejecución en cada uno de los procesos.
- La evaluación final; se emite la valoración respectiva, una vez se hallan desarrollado todas las listas de chequeo en su revisión.
- Reconocimiento público, se emite juicio de aprobación o no aprobación según sea el caso.

De forma breve, explicaremos cada uno de los factores que exige el CNA, y que apoya el MEN, para procesos de acreditación. Uno de los requisitos para iniciar este proceso es que el programa tenga registro calificados frente al MEN, y se encuentre activo en el mercado, una vez se verifique esto se procede a revisar:

Misión, Visión y Proyecto Institucional y de Programa:

- Se verifica que toda la comunidad educativa este apropiada con este factor.
- Se verifica que la universidad posea un proyecto institucional.

- Que lo planteado en el proyecto institucional sea coherente con las actividades realizadas al interior del programa.
- Se verifica que los estudiantes puedan ingresar al programa de forma fácil y que exista un proceso de facilidad de pagos de su matrícula
- Se observa la permanencia de los estudiantes en el programa académico
- Se verifica la pertinencia del programa de administración de empresas con la investigación, la internacionalización, entre otras funciones. Entre otras actividades que funcionen en el programa.

Estudiantes:

- Se verifica como es el proceso de ingreso de los estudiantes al programa
- Se verifica los procesos de homologación y transferencia del estudiante al programa
- Se verifica las actitudes frente a los procesos académicos y nivel universitario en general.
- Se verifica los conocimientos adquiridos en las aulas de clases, a través de previas evaluaciones.
- Se verifica que los proyectos de investigación, innovación y sector con el sector real.

Profesores:

- Se verifica la selección del personal como es su ingreso y permanencia
- Se verifica el estamento del profesional de la educación (selección, vinculación, escalafón interno, distinciones y promociones internas)
- Se verifica la formación académica de los profesionales de la educación (especialización, maestrías, doctorados, PhD.)
- Se verifica la experiencia de cada profesional de la educación
- Se verifica el nivel, los tiempos y modalidades de contratación
- Se verifica las funciones sustantivas que se realizan al interior del programa.
- Se verifica el proceso de evaluación de los profesores por parte de los directivos, estudiantes y la autoevaluación.

Procesos académicos:

- Se verifica el contenido curricular del programa en sus respectivas asignaturas y créditos que lo valoran.
- Se verifica la flexibilidad del currículo al momento de realizar homologaciones en los procesos de internacionalización con IES del exterior y nacionales.

Investigación y creación artística y cultural:

- Se verifica que la comunidad educativa del programa participe en procesos de producción de investigación, producción intelectual y se apropie de la nueva búsqueda de saberes.

Visibilidad nacional e internacional:

- Se verifica los procesos de homologación entre las IES participantes tanto entrantes como salientes.
- Se verifica el número de estudiantes que participan en procesos de intercambios académicos.
- Se verifica el número de profesores tanto entrantes como salientes de las IES.

Impacto de los egresados sobre el medio:

- Se verifica el desempeño académico al interior del sector real.
- Se verifica que los egresados continúen en procesos académicos
- Se verifica número de egresados que tienen contacto con la IES saliente

Bienestar institucional:

- Se verifica como la institución educativa desarrolla actividades al interior del programa e involucra a los estudiantes, egresados, profesores.

Organización, administración y gestión:

- Se verifica todos los estamentos que funcionan a nivel del programa

Recursos físicos y financieros

- Se verifica las instalaciones educativas (aulas de clase, tecnología dispuesta para la formación académica, avances investigativos)
- Se verifica que el programa tenga su propio centro de costos y pueda realizar actividades que permita el crecimiento de este

Para que los procesos se puedan realizar y complementar el programa de Administración de Empresa cuenta con los siguientes estamentos, lo cual los abordaremos de forma rápida,

Directivos, Administrativos: los profesionales que direccionan estos departamentos son personas capacitadas, con experticia y conocedores de la normatividad que nos imparten para proceder de la forma correcta, y cuando se realicen las respectivas verificaciones se pueda proceder a aprobación por parte de las entidades competentes. Adicional se debe mantener una excelente comunicación con todos los actores y ser de oficina de puertas abiertas para toda la comunidad.

Profesores: Estos profesionales deben cumplir como mínimo con altos estándares de calidad académica (especializaciones, maestrías, doctorados, PhD), lista de artículos publicados en diferentes revistas indexadas, competentes, innovadores y con la mejor actitud al momento de brindar los conocimientos.

Estudiantes: Personas con un gran interés de aprender, socializar y practicar lo aprendido en el aula de clase, adicional que sean participativos de las actividades que el programa de Administración de Empresas le plantee, entre ella la participación a las conferencias, webinars, foros académicos, escribir artículos, participar de ponencias a nivel nacional e internacional y contribuir con procesos que le permitan al programa crecer cada día.

Egresados: Los profesionales se encuentran activos en el sector real, sean competitivos en el mercado nacional e internacional u tengan su propia organización, adicional que continúen avanzando en procesos académicos.

Sector real: La oportunidad que le brindan a nuestros egresados a ser parte de ellos, adicional que sean los profesionales de competencia sana y sus frutos se observen en cada uno de los movimientos ejecutados por ellos, así le permitirá que la empresa crezca en muchos factores y tenga un excelente posicionamiento en el mercado.

METODOLOGÍA

Se realiza una de tipo descriptivo y analítico en diferentes universidades de Colombia (Bucaramanga, Bogotá, Cali, Cúcuta,), diferentes encuestas de tipo Likert a diferentes universidades y estamentos que lo componen. De la siguiente forma:

Primera encuesta de 5 preguntas a directivos y profesionales (100 encuestados);

Segunda encuesta de 5 preguntas a estudiantes (2.000 encuestados);

Tercera encuesta de 5 preguntas a egresados (600 encuestados);

Cuarta encuesta de 5 preguntas al sector real (100 empresas encuestadas).

Todo con el fin de recopilar la información y saber como se encuentra el programa de administración de empresas en los lineamientos de los procesos de acreditación de alta calidad en las universidades privadas.

RESULTADOS

Una vez aplicado las encuestas en algunas universidades de las ciudades de (Bucaramanga, Bogotá, Cali, Cúcuta), y a sus diferentes estamentos contamos con la siguiente información:

Pregunta consolidada por el estamento de Directivos y Administrativos

¿Considera Importante el proceso de Acreditación de Alta Calidad para el programa de Administración de Empresas?

Gráfico No. 1 Importancia

Fuente: Encuesta a directivos y administrativos

Elaboración: Propia

En el gráfico 1 podemos evidenciar que los 100 directivos y administrativos encuestados que corresponde al 100%, manifiestan que si es muy importante que el programa de Administración de Empresas obtenga el proceso e Alta Calidad, porque saben que los beneficiados es toda la comunidad educativa, el nivel de posicionamiento es favorable para todos los estamentos e inclusive motiva a continuar en avances significativos para que sus profesionales sea competitivos en el mercado nacional e internacional y la IES se vincule en el top de calificadas. Por otra parte, se promueve que los directivos y administrativos estén constante capacitación y se vinculen al campo investigativo como proceso de crecimiento al interior de esta.

Pregunta consolidada por el estamento de profesores

¿Los profesores consideran importante que el programa de Administración de empresas obtenga la Acreditación de Alta Calidad?

Gráfico No. 2 Importancia de obtener la Acreditación de Alta Calidad

Fuente: Encuesta a profesores

Elaboración: Propia

En el gráfico 2 podemos evidenciar que los 520 profesores encuestados que corresponde al 86,67%, manifiestan que es muy importante que el programa de Administración de Empresas se encuentre con este tipo de acreditación, porque promueve que los profesionales de la academia estén en constante avances de investigación, científicos y sus niveles intelectuales estén en continuo avance, ya que este factor es de gran importancia para que los profesores sean galardonados por sus aportes, adicional, los beneficios que ellos obtienen por ser parte de este proceso se visualiza en escalafón que cada IES posee para efectos de pagos salariales, adicional otro beneficio es viajar a diferentes universidades a nivel nacional e internacional a realizar sus postulaciones de los artículos de investigación que son publicados en las diferentes revistas de alta calificación.

Pregunta consolidada por el estamento de Estudiantes

¿Considera Importante que el programa de Administración de Empresas obtenga el proceso de Acreditación de Alta Calidad?

Gráfico No. 3 Obtener Acreditación de Alta Calidad

Fuente: Encuesta a estudiantes

Elaboración: Propia

En el grafico 3 podemos evidenciar que los 1545 estudiantes encuestados que corresponde al 77,25%, manifiestan que si es muy importante que su programa obtenga la Acreditación de Alta calidad, porque lo ven como el mejor beneficio de aceptación a nivel del sector real inclusive a la formación independiente como empresarios y adicional se promueve la continuidad académica en las diferentes líneas que la educación les permite avanzar en sus conocimientos, por ende este proceso ofrece múltiples beneficios a los profesionales ya que la competitividad es excelente en términos proactivos. Adicional este proceso rompe con los esquemas de otras IES.

Pregunta consolidada por el estamento de Egresados

¿El programa de Administración de Empresas al obtener el proceso de Acreditación de Alta Calidad, usted como egresado obtiene algún beneficio?

Gráfico No. 4 Beneficios a egresados

Fuente: Encuesta a egresados

Elaboración: Propia

En el grafico 4 podemos evidenciar que los 440 egresados encuestados que corresponde al 73,33%, manifiestan que, si se obtienen beneficios por haber estudiado en una universidad que postulo su programa para que fuera acreditado, dentro de ellos tenemos; confiabilidad al momento de ejercer la profesión, son apetecidos por el sector real para laborar en sus empresas, reconocimientos para ejercer altos cargos dentro de una organización y sus niveles salariales son excelentes.

Pregunta consolidada por el estamento de Sector Real

En el sector real es importante que el programa de Administración de Empresas obtenga el proceso de Acreditación de Alta Calidad

Gráfico No. 5 Importancia al sector real

Fuente: Encuesta a sector real

Elaboración: Propia

En el gráfico 5 podemos evidenciar que las 100 empresas del sector real que fueron encuestados corresponde al 70%, manifiestan que sienten tranquilidad y confiabilidad al momento de contratar profesionales donde sus actividades académicas son de carácter exigibles y con enfoques futuristas que les permite ser competitivos en el mercado, así la organización puede crecer de forma significativa permitiendo que la marca, el producto y/o servicio sea efectivo todo porque nos permite manejar diferentes tipos de lenguajes que nos acercan a la efectividad empresarial.

DISCUSIÓN

Cuando las IES, deciden acreditar su programa de Administración de empresas, ya nos vemos obligados a todos los actores que pertenecemos a ella a ser comprometidos y responsables con estos procesos, aunque al momento de aplicar las encuestas en los distintos estamentos se pudo observar que hay vacíos frente a los proceso de Alta Acreditación, es decir algunos no conocen los beneficios, el apoyo que les brinda pertenecer a un programa de esta magnitud, en otros se observó conocimiento y en la gran mayoría se notó el interés y la sana sensación que les brinda de poseer excelentes bases de forma prospectiva.

Considerando que, si existe una gran minoría de desconocimiento, se les comunico a los directivos de las universidades realizar más énfasis y acercamientos a estos procesos, a través de los profesores que les imparte en las aulas, y para los que son egresados buscar mecanismos que les permita sensibilizar este tipo de procesos y lograr que no estén tan alejados del alma mater.

Indiscutiblemente los procesos de Alta Acreditación para el programa de Administración de Empresas abren puerta, visualiza horizonte y permite generar competitividad en diferente mercado, logrando así la posición de los profesionales que son egresados con estas virtudes y promueven la calidad laboral en todos los ámbitos.

CONCLUSIONES

La normatividad en Colombia es clara en cada uno de sus lineamientos frente a los procesos de Acreditación de Alta Calidad para programa de pregrado, por ende las universidades privadas a través de su programa de Administración de Empresas, cada día se torna competitivo ya que los beneficios que se obtienen son varios entre ellos tenemos estabilidad laboral, garantías de altos valores salariales, competencia sana en el mercado, valoración futurista a salir de Colombia a mercados Internacionales, procesos de creatividad, e innovación y pertenecer a un mercado investigativo.

Continuar con los lineamientos de que imparte el CNA y el MEN en procesos de Acreditación de Alta Calidad y procesos de registros calificados le permite a los directivos, administrativos, profesores, estudiantes, egresados y sector real ser competencia para otras universidades – profesionales.

Cuando las IES, obtiene estos procesos, se torna apetecido por los estudiantes de los colegios que terminan su periodo académico en la secundaria e inician su proyección profesional, por lo tanto, la búsqueda de universidades y programas que les ofrezca claridad en su nuevo campo de formación con miras en el exterior.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACIET (2021a). La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Formación Técnica Profesional, Tecnológica o Universitaria – ACIET. Documento interno de trabajo.

ACIET (2021b). Presentación Comité Nacional de Internacionalización. Documento interno de trabajo.

ACOFI (5 de noviembre de 2021). Comunidad de Apoyo para Clases Espejo.

ASCUN (2021a). ASCUN construyendo universidad, transformado sociedad. Presentación interna.

ASCUN (5 de noviembre de 2021b). Internacionalización. Asociación Nacional de Academia por el Empleo juvenil.

Consejo Empresarial de la Alianza Pacífico. Agencia Presidencial de Cooperación (2019). Estrategia Nacional de Cooperación Internacional – ENCI 2019-2022. ENCI2019-2022

Cancillería de Colombia (1 de noviembre de 2021). Principios y lineamientos de la Política

Congreso de Colombia (1992). Ley 30 de 1992, del 28 de diciembre de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior. Diario Oficial No. 40.700 del 29 de diciembre de 1992.

Congreso de Colombia (2008). Ley 1188 de 2008, del 25 de abril de 2008, por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 46971 del 25 de abril de 2008.

Departamento Nacional de Planeación (2021).

Consulta Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

Gobierno de Colombia (2020). Colombia hacia una sociedad del conocimiento.

Minciencias (2020). Informe de gestión. Vigencia 2020.

Minciencias (2021). Dirección de vocaciones y formación en CTEI. Viceministerio de talento y apropiación social del conocimiento. Presentación interna de trabajo.

Ministerio de Educación Nacional (2019a). Decreto 1330 de 2019, por el cual se sustituye el Capítulo 2 y se suprime el Capítulo 7 del Título 3 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario del Sector Educación.

Resolución número 10687 del 9 de octubre de 2019, por medio de la cual se regula la convalidación de títulos de educación superior otorgados en el exterior y se deroga la resolución 20797 de 2017.

Educación Nacional (2020a). Acuerdo 02 de 2020. Por el cual se actualiza el modelo de acreditación en alta calidad.

Ministerio de Educación Nacional (31 de octubre de 2021a). Convalidaciones de educación superior.

Presidencia de Colombia (2003). Decreto 2230 del 8 de agosto de 2003, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 45273 del 8 de agosto de 2003.

Presidencia de Colombia (2006a). Decreto 4675 del 28 de diciembre de 2006, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Educación Nacional, y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 46496 del 29 de diciembre de 2006.

República de Colombia (1991). CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 1991. Imprenta Nacional de Colombia.